

ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ ВОСТОКА

Юсупова Наргиза Рустамовна
УзГУФКС

E-mail: nargizadjana@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья посвящена теме любви в философии восточных мыслителей. Для Востока характерна, что истинная любовь – это любовь к Аллаху. Любовь Аллаху является началом и основой всех отношений. Но вместе с этим Восток допускает и земную, межчеловеческую любовь которая воздействует на моральные качества человека.

Истинная любовь очеловечивает человека, она словно луч проникает в сознание человека и полностью изменяет, обогащает его духовную сущность в положительную сторону. Таким образом, человек благодаря любви сам этого не осознавая начинает формировать и развивать в себе прекрасные человеческие качества.

Ключевые слова: любовь, Зороастризм, джайнизм, семья, женщина, толерантность.

SHARQ FALSAFASIDA MEHR-MUHABBAT MASALASI

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada Sharq falsafasida mehr-muhabbat taqini, uning turli konseptual masalalariga qaratilgan e'tibor, izlanishlar tahlil qilinadi.

Sharq uchun Alloxga bo'lgan mehr-muhabbat barcha munosabatlarning asosidir. Ammo, Sharq falsafasi insonga bo'lgan mehr-muhabbat mavzusini ham unutmaydi. Sharq insonlararo mehr-muhabbatni, insondagi go'zallikni, olijanob fazilatlarni, ma'naviy-axloqiy sifatlarni ulug'laydi.

Kalit so'zlar: mehr-muhabbat, zardo'shtiylik, jaynizm, oila, ayol, bag'rikenglik.

PHILOSOPHY OF LOVE OF THE EAST

ABSTRACT

This scientific article is devoted to the theme of love in the philosophy of Eastern thinkers. It is characteristic of the East that true love is love for Allah. Love for Allah

is the beginning and basis of all relationships. But along with this, the East also allows earthly, interhuman love that affects the moral qualities of a person.

True love humanizes a person, it penetrates like a ray into the consciousness of a person and completely changes, enriches his spiritual essence in a positive way. A person begins to idealize the object of his love and he has a need to change himself, becoming more and more worthy of his beloved. Thus, thanks to love, without realizing it, a person begins to form and develop in himself wonderful human qualities.

Key words: love, Zoroastrianism, Jainism, family, woman, tolerance.

Восточная философия — это целый мир, сказочный и удивительный, пронизанный тонким лиризмом и глубиной чувств, который напоминает легкое прикосновение ветерка, несущего тонкий запах жасмина или прекрасной розы, магнолии или кипариса. И вместе с тем она, как пламя огня — непобедимое, страстное, которое никого не оставляет равнодушным.

Удивительным свойством обладает тематика любви в Восточной философии. Любовь на Востоке — какая-то особенная, непостижимая независимая от времени, почти абсолютна неувядаемая.

Любовь — наибольшее из чудес в мире, которому невозможно дать какое-либо точное определение или объяснение. Это особое состояние души человека, способное изменить его физически и духовно. Это работа сердца и ума, она придает жизни человека определенный смысл, пробуждает его творческие силы и самые лучшие чувства.

Для Востока любовь есть почитание мира, сотворенного Аллахом, в ней ценится каждое существо, флора и фауна, не причиняет вреда ничему мирскому.

Теорию любви всему сущему поддерживает и американский учёный Ван Ренсселер Поттер в своем труде «Биоэтика: мост в будущее»[5]. Цель научных исследований Поттера заключается в том, что: «Человечеству нужна гармония биологического и гуманитарного знания, и из этой гармонии создать науку – выживание. Науку о выживании следует рассматривать не просто как науку, а как новую мудрость, сочетающую в себе два самых важных и необходимых элемента — биологические знания и общечеловеческие ценности»[5, 216 стр.]. В своей концепции Поттер делает акцент на то, что все человечество должно опираться на концепцию человечности, так как гуманность – есть любовь к всему.

Правда, в отличие от теории Поттера для Востока первичной ценностью является любовь Аллаху, потому что Он сотворил сущее. Согласно исламской догматике, невозможно познать Аллаха, понять его атрибуты, потому что, Аллах не находится ни внутри мира, ни вне его. Он не связан со вселенной и не отделен

от нее. Но это не отрицает, что Аллах сотворил вселенную, любить божье творение — это и есть обязанность рабов божьих.

В «Авесте», воплощающей религиозные и мировоззренческие взгляды народов нашей страны, отмечается, что мир был создан Ахурамаздой. «Он сотворил его из своей души, сделав человека живым, сознательным, самосознающим»[4, 15 стр.]. Долг каждого — любить и защищать эту вселенную. Как пишет доктор философии, проф. Т. Махмудов: «Согласно зороастризму, человек, верующий в зороастризм, должен соблюдать чистоту и не причинять вреда собакам и животным. Грех давать испорченную или горячую пищу собакам, играющим большую роль в содержании домашнего хозяйства и скота, считается преступлением»[4, 32 стр.].

Также в зороастризме в целях охраны природы и поддержания чистоты окружающей среды, предотвращения различных заболеваний соблюдались санитарно-гигиенические правила, мусор засыпался, загрязненные места закапывались землёй, камнями и пеплом, одежда и продукты уничтожались.

Традиции, направленные на защиту воды, почвы и природы, свидетельствуют о поддержке в Авесте мирских представлений и образа жизни.

Востоковед Х.Хомидов пишет: «В Авесте зафиксировано распространение различных болезней ветром, животными, птицами и насекомыми. И что бы, беречь домашних животных, призываются к ликвидации болезнетворных животных и насекомых. К домашним животным предписывалось соблюдать правила кормления кошек и собак, не причинять лишнего вреда птицам и животным, а также не вызывать их бессмысленную смерть»[8, 56 стр.].

Мы также видим идеи почитания вселенной, защиты окружающей среды, природы и непричинения вреда чему-либо в таких религиях как буддизм и джайнизм. «Сторонники джайнизма, — пишет С. Радхакришнан в своем основополагающем двухтомном труде по индийской философии - подметали свои пути, чтобы не причинить вреда чьей-то жизни, и носили платок вокруг рта, чтобы случайно какое-нибудь живое существо не попало им в рот. Они даже фильтровали воду через марлю, чтобы не навредить животным в природе, и отказывались есть мед»[6, 277 стр.].

Известно, что в буддизме запрещено убивать людей, совершать самоубийства, есть говядину (корову), напрасно уничтожать растения. Даже в «Махабхарате» описывается, что вокруг полно невидимых животных, и нужно стараться что бы не убить их и не причинять им вреда, и что это есть мирская любовь высшей степени[6, 277 стр.].

В центре любви, несомненно стоит, человек и человечество. Восточное философско-этическое наследие опирается на эту идею и сделало ее своей основной темой.

Абу Наср Фараби, много размышлявший о человеке, его счастье и совершенстве, пишет: «Основной принцип, объединяющий людей, — гуманность»[10, 186 стр.].

По мнению философа, гуманность напрямую связано с двенадцатью врожденными качествами человека. Среди них сотрудничество человека с другими людьми, вдумчивость, любовь к обучению и познанию, воздержание от лжи и долгов, любовь к справедливости. Видно, что философ говорит о том, что среди нравственных качеств человека важнейшими являются любовь к людям, знания и справедливость. Заповедь быть счастливым, не живя мирно с людьми, не сотрудничая, не любя их, невозможна. По этому поводу А. Н. Фараби пишет: «Город, объединяющий людей, помогающих друг другу в целях достижения истинного счастья, — добродетельный город, сообщество людей, объединившихся в целях достижения счастья, — добродетельное сообщество. Народ, который помогает друг другу достичь счастья, является добродетельным народом»[10, 187 стр.]. Таким образом, если все люди будут помогать друг другу в достижении счастья, вся земля будет добродетельной. Известно, что поддерживать друг друга, помогать друг другу, осчастливливать таким образом других — свойство человека с человеческими качествами, полными любви. Только человек с такими человеческими качествами может помочь своим братьям и сестрам и другим людям быть счастливыми.

Любовь невозможно представить без семьи. Именно в семье, в семейных отношениях в полной мере проявляются восточные философско-нравственные идеи, восточные традиции, взгляды, особенности образа жизни.

В семье мужчина и женщина, родители и дети, межпоколенческие отношения, близость с родственниками, налаживание отношений с соседями создают социальную среду. Ценности, нормы и традиции, сложившиеся в этой среде, определяют духовно-нравственное становление человека.

"Мать – хранитель семейного очага, она уважаема и чудотворна. Ее высшее служение – родить и воспитать ребенка. Она находит путь к сердцу малыша своим мелодичным голосом, любовью и сеет в его сердце семена любви, добра и благородства. Воспитывая свою кровинушку с любовью она доводит его до совершенства. Вот по этому мать — святое, мать - тайный друг. Мать своей лаской, неустанным трудом и силой волей обеспечивает счастье семьи, здоровье ребенка, стабильность, мир и процветание общества»[7, 99-100 стр.].

В философско-нравственном наследии Востока женская любовь трактуется как фактор обеспечения семейной стабильности, благополучия и мира. Именно поэтому ислам призывает относиться к женщине с любовью и уважением. «Лучшие из вас, — сказано в хадисах, — те, кто хорошо обращается со своими женщинами. Только хорошие люди уважают женщин, и только плохие люди унижают женщин»[2, 90 стр.].

Так же и в хадисах родственные отношения подтверждаются и приветствуются. «Есть три типа людей, — сказано в хадисах, — в День Воскрешения Аллах не проявит к ним милости:

1. Человек, который вызывает недовольство своих родителей или же еще хуже, прокляты родителем.

2. Женщина, которая ставит себя на показ перед другими.

3. Муж, который болезненно реагирует и ревнует свою жену"[2, 74-75 стр.].

Также в хадисах подчеркивается, что жертвовать нужно изначально близким людям, в первую очередь, родным в семье и родственникам. «Давайте друг другу милостыню, потому что милостыня умножает любовь и устраняет гнев в сердце»[2, 68 стр.].

Видно, что философско-нравственные идеи и призывы в исламе поддерживают семейную жизнь и прославляют межличностную любовь как основу построения крепкой семьи.

В философско-нравственном наследии Востока одним из прекрасных качеств человека считается человеколюбие, патриотизм, то есть любовь к своему народу и стране. Именно поэтому восточные мыслители считают долгом человека защищать и любить Родину.

Человеколюбие и патриотизм – эти качества, которые формируются путем гармонизации внутренних, чувственных переживаний человека с общественными интересами, судьбой и благополучием народа и Родины. Любовь к своему народу и стране не может оставаться во внутренней, интенсивной форме, человек может проявить себя как патриот и любящий свой народ только тогда, когда он осознанно направляет свои внутренние чувства в этой интенсивной форме на интересы своего народа и страны.

В философско-нравственном наследии Востока одна из центральных тем является трудолюбие в человеке, зарабатывать честным трудом на жизнь, ценить чужой труд и человека, который работает, и вообще почитать трудолюбие. В глазах восточных мыслителей трудолюбие показывает творчество человека, которое отделяет человека от животного мира, обогащает его жизнь, обогащает страну.

Абу Райхан Беруни толкуя разницей между плохой и хорошей работой которая и приводит к знанию, пишет так: «Человек, в процессе своего тяжелого труда, даже если он самый умный и образованный из людей, всегда мечтает о радости и счастье, склоняется к вещам, приносящим позитив, и отдаляет от вещей, которые кажутся ему фальшивыми...»[1, 11 стр.]. По мнению ученого, благодаря упорному труду человек живет счастливо, любит вещи, приносящие радость, и приобретает знания.

Человек, который работает, стремится получить определенную выгоду за свои затраты и усилия. Это естественное человеческое чувство. В то же время он чувствует, что его работа важна для других, для его народа и его страны. Именно это чувство связывает и гармонизирует трудолюбие с патриотизмом и народолюбием.

В философско-нравственном наследии Востока по этому поводу выдвигаются следующие идеи:

«1. Быть преданным патриотом, преуспеть в жизни, быть совершенным физически и умственно, любить труд, иметь предпринимательские способности. 2. Не быть ленивым, быть увлеченным, посвятить себя действию, всегда идти вперед. 3. Будь бдителен, соблюдай порядок и дисциплину во всем, что делаешь, 4. Выполняй задачу исправно, поставленную перед тобой обществом, 5. Люби истину и всегда следуй правде. 6. Будь искренним, чистым сердцем и совестливым. 7. Воспитывай и развивай свой разум и интеллект, развивайся и учись. 8. Умей довольствоваться тем, что имеешь, будь добр и заботлив к людям. 9. Будь отважен и сделай отвагу своим девизом. 10. Сделай свое тело и душу здоровым с помощью своих красивых поступков и этики»[3, 86-87 стр.].

В философско-нравственном наследии Востока гармония и мир рассматриваются как необходимые качества и факторы социального и духовного развития. Там, где есть коррупция, конфликты и невежество, то там не будет возможности для развития, роста и создания нового.

Согласно восточным учениям, идилия и гармония в жизни зависят от человека и его отношений с окружающими людьми. Такие пороки, как ссоры из-за собственности, вражда, безнравственность, злословие, клевета, попрошайничество, небрежность и невежество, беспокоят общество. Это вызывает конфликты, неуместные аргументы и беспорядок. Человек, имеющий в сердце такие пороки, не может жить в мире и согласии с окружающими. В таком человеке это самое главное, нет любви к другим. Толерантность занимает важное место в философско-нравственном наследии Востока. Доктор философских наук М.Хожиева пишет: «Толерантность – это яркое проявление индивидуальности, основанное на иных взглядах, убеждениях, уважении к

мировой культуре, принятии и понимании общечеловеческих ценностей, основанных на толерантности, проявлении человеческой идентичности...Толерантность отражает внутреннее психическое состояние человека (его сознательность, правдивость, жизнерадостность, отношение к работе, уровень здоровья, заинтересованность, доверие, нежелание, чувство страха, беззаботность, принятие на себя ответственности, силу любви...)"[9, 5 стр.]. Также толерантность – это призыв сохранить вечные ценности и традиции, сделать их краше. Это чувство не только делает человека благородным, но и во многом определяет его поведение, нравы, политическую и духовную чистоту, верность долгу, своему народу, отношению к святыням.

Верно то, что толерантность – это не любовь в буквальном смысле, но это шаг к любви, гарантия жизни человека в социальном бытии, в среде с разнообразной культурой, в обществе, где плюрализм и демократические ценности созданы и работают эффективно. В среде где нету терпимости к другому трудно найти и любовь в чистейшем виде, и ясно, что не будет толерантности и у людей, которые лишены чувства любви.

В философско-нравственном наследии Востока толерантность трактуется прежде всего как взаимное сотрудничество, взаимоуважение, понимание, признательность. Любовь не может существовать без этих моральных ценностей. Любовь гармонизирует все нравственные ценности в одной точке, сближает их, тем самым возвышая их до уровня прекрасных, благородных чувств.

Любовь для философии Востока — яркое и незабываемое чувство, которое помогает нам постичь мир, преодолеть все невзгоды и трудности, испытать величайшее на земле наслаждение, имя которому — любовь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Абу Райхон Беруний. 100 хикмат. Ибратли сўзлар. Т.: Фан, 1993. – 11 б.
2. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. Т.: Фан. 1990.
3. Донишмандлар одоб-ахлоқ тўғрисида. Т.: Ўқитувчи, 1986. 86-87 б.
4. Маҳмудов Т. «Авесто» ҳақида. Т.: Шарқ, 2000. – 15, 32 б.
5. Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее. Киев, Изд.: Вадим Карпенко, 2002. – 216 с.
6. Радхакришнан С. Индийская философия. Т.1. М.: Изд. ин. лит-ры, 1956. – С. 277.
7. Шайхова Х. Маънавият – камолот кўзгуси. Т.: Ғ. Ғулом номидаги нашр. – матбаа ижодий уйи, 2009. 99-100 б.

8. Ҳомидов Ҳ. «Авесто» файзлари. Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашр., 2001. – 56 б.
9. Ҳожиева М. Ўзбекистонда толерантлик жараёни. Т.: ABU MATBUOT-KONSALT, 2008. 5 б
10. Фаробий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашр., 1993. 186-187 б.
11. Маманов, Ж. А., & Розиков, Ж. М. (2021). Миллий менталитетнинг ёшлар маданиятига таъсири. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 1), 170-178.
12. Маманов, Ж. А. (2018). Ёшлар маънавий маданиятига таҳдид ёки мессионерликнинг салбий оқибатлари. *ЎЗМУ хабарномаси*, 169.
13. Маманов, Ж. А. (2018). МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ ТАКОМИЛИДА СПОРТ ВА АХЛОКИЙ МАДАНИЯТНИ УЙФУНЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ. *Fan-Sportga*, (3), 74-78.
14. Маманов, Ж. А., & Хушвақтов, З. Р. (2022). МИЛЛИЙ МЕНТАЛИТЕТ (МЕХАНИЗМИ) ВОСИТАСИДА ЁШЛАР МАЪНАВИЙ МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(6), 9-13.
15. Маманов, Ж. А. (2020). Young people are increasing a spiritual culture place of national mentality. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 3203.